

SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIVAVIY BARQARORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI RISK OMILLARI VA ULARNI BOSHQARISHQA QAYTA SUG'URTA MEXANIZMINING AMALDAGI HOLATI

Moyliyev Murod Baxtiyorovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktoranti

moyliyev.murod.mm.70@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18466713>

Annotatsiya

Ushbu tezis sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi asosiy risk omillarini hamda ularni boshqarish mexanizmlarining amaldagi holatini tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqotda anderrayting, investitsiya, likvidlik va bozor risklarining sug'urta kompaniyalari moliyaviy holatiga ta'siri o'rganiladi. Shuningdek, risklarni boshqarishda qo'llanilayotgan mexanizmlar, jumladan, portfel diversifikatsiyasi, aktivlar va majburiyatlar muvozanati (ALM), kapital yetarliligi va prudensial nazorat choralari baholanadi. Tadqiqot natijalari moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda samarali risk-menejment tizimining muhim ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar sug'urta kompaniyalari, moliyaviy barqarorlik, risk omillari, risklarni boshqarish, investitsiya riski, likvidlik riski, prudensial nazorat.

Sug'urta kompaniyalari moliyaviy tizimning muhim bo'g'ini bo'lib, iqtisodiyotda risklarni taqsimlash va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bozor sharoitlarining murakkablashuvi, moliyaviy risklarning ortib borishi hamda raqobat muhitining kuchayishi sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalasini dolzarb muammoga aylantirmoqda. Ushbu sharoitda sug'urta kompaniyalariga xos risk omillarini aniqlash va ularni samarali boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi risk omillari turli ichki va tashqi omillar bilan bog'liq bo'lib, ularning eng muhimlari anderrayting riski, sug'urta hodisalari chastotasi va hajmi bilan bog'liq risklar, investitsiya riski hamda bozor va likvidlik risklaridan iborat. Ushbu risklarning noto'g'ri boshqarilishi sug'urta kompaniyalarining to'lovga layoqatliligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi, moliyaviy natijalarning yomonlashishiga va majburiyatlarni bajarishda qiyinchiliklar yuzaga kelishiga olib kelishi mumkin. Mazkur risklarni boshqarishda qayta sug'urta mexanizmi muhim ahamiyat kasb etadi. Qayta sug'urta sug'urtalovchilarga yirik va kutilmagan zararlar riskini boshqa sug'urta yoki qayta sug'urta kompaniyalariga taqsimlash imkonini beradi. Natijada sug'urta kompaniyalarining moliyaviy yuklamasi kamayadi, zararlarning barqaror taqsimlanishi ta'minlanadi hamda kapital yetarliligini saqlab qolish imkoniyati oshadi. Shuningdek, qayta sug'urta mexanizmi sug'urta portfelini muvozanatlash, sug'urta qoplamlari hajmini kengaytirish va yirik risklarni qabul qilish imkoniyatini yaratadi. Bu esa sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash, bozor xavf-xatarlariga chidamliligini oshirish hamda sug'urta bozorining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

**1-jadval. Chet el sug'urta tashkilotlarining qayta sug'urtalash mukofotlari hajmi.
(mln. so'mda)**

Ko'rsatkichlar	2023-yil		2024-yil		O'zgarish, %
	mln. so'mda	yalpi sug'urta mukofotlariga nisbatan % da	mln. so'mda	yalpi sug'urta mukofotlariga nisbatan % da	
umumiy sug'urta sohasi					
Qayta sug'urtalashga berilgan	1 522 557	20%	2 382 597	25%	+56,5%
Qayta sug'urtalashga qabul qilingan	1 324 269	17%	1 398 669	15%	+5,6%
hayotni sug'urta qilish sohasi					
Qayta sug'urtalashga berilgan	131	0%	15 687	5%	>+1000%
Qayta sug'urtalashga qabul qilingan	904	0%	-	0%	-100,0%

2023-2024 yillarda sug'urta sohalari bo'yicha chet el sug'urta tashkilotlarining qayta sug'urtalash xizmatlari tahlili shuni ko'rsatadiki, qayta sug'urtalash operatsiyalarining hajmi va ulushi sezilarli darajada oshgan. Xususan, umumiy sug'urta sohasida qayta sug'urtalashga berilgan mukofotlar hajmi 2023 yildagi 1 522 557 mln. so'mdan 2024-yilda 2 382 597 mln. so'mga yetib, 56,5 foizga o'sdi. Shu bilan birga, ushbu ko'rsatkichning yalpi sug'urta mukofotlariga nisbatan ulushi 20 foizdan 25 foizga oshib, sug'urta risklarini chet el qayta sug'urta bozorlariga uzatish tendensiyasi kuchayganini ko'rsatadi. Qayta sug'urtalashga qabul qilingan mukofotlar hajmi esa 5,6 foizga o'sib, 1 398 669 mln. so'mni tashkil etgan bo'lsa-da, uning umumiy mukofotlardagi ulushi 17 foizdan 15 foizga kamaygan.

Hayotni sug'urta qilish sohasida qayta sug'urtalash operatsiyalarida keskin o'zgarishlar kuzatilmoqda. Jumladan, qayta sug'urtalashga berilgan mukofotlar hajmi 2023-yildagi juda past darajadan 2024-yilda 15 687 mln. so'mga yetib, ming foizdan ortiq o'sishni ko'rsatgan. Bu holat hayotni sug'urtalash bo'yicha risklarni tashqi qayta sug'urtalash mexanizmlaridan faolroq foydalanila boshlaganini anglatadi. Ayni paytda, qayta sug'urtalashga qabul qilingan mukofotlar 2024-yilda kuzatilmay, 100 foizlik pasayish qayd etilgan.

**2-jadval. Chet el sug'urta tashkilotlarining qayta sug'urtalash majburiyatlari hajmi.
(mln. so'mda)**

Ko'rsatkichlar	2023-yil		2024-yil		O'zgarish, %
	mln. so'mda	yalpi sug'urta mukofotlariga nisbatan % da	mln. so'mda	yalpi sug'urta mukofotlariga nisbatan % da	
umumiy sug'urta sohasi					
Qayta sug'urtalashga berilgan	627 646 892	27%	863 382 362	32%	+37,6%
Qayta sug'urtalashga qabul qilingan	170 700 213	7%	257 959 492	10%	+51,1%
hayotni sug'urta qilish sohasi					
Qayta sug'urtalashga berilgan	47 500	0%	1 035 801	4%	>+1000%
Qayta sug'urtalashga qabul qilingan	3 529 576	22%	-	0%	-100,0%

Yuqoridagi jadvaldan korishimiz mumkinki qayta sug'urtalash majburiyatlari hajmi tahlili ham umumiy sug'urta sohasida sezilarli o'sishni tasdiqlaydi. 2024-yilda qayta sug'urtalashga berilgan majburiyatlar hajmi 863 382 362 mln. so'mni tashkil etib, 2023-yilga nisbatan 37,6 foizga oshgan, ularning yalpi sug'urta majburiyatlaridagi ulushi esa 27 foizdan 32 foizga yetgan. Qayta sug'urtalashga qabul qilingan majburiyatlar hajmi ham 51,1 foizga oshib, chet el sug'urta tashkilotlarining ichki bozordagi risklarni qisman o'z zimmasiga olayotganini ko'rsatadi.

Hayotni sug'urta qilish sohasida qayta sug'urtalashga berilgan majburiyatlar hajmi 2024-yilda 1 035 801 mln. so'mga yetib, keskin o'sishni namoyon qilgan bo'lsa, qayta sug'urtalashga qabul qilingan majburiyatlar to'liq qisqarib, 100 foizlik pasayish qayd etilgan. Bu holat hayotni sug'urta qilish sohasida risklarni ko'proq tashqi qayta sug'urtalash orqali boshqarish ustuvor yo'nalishga aylanganini ko'rsatadi. Umuman olganda, tahlil natijalari chet el sug'urta tashkilotlari bilan qayta sug'urtalash munosabatlari sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, yirik risklarni diversifikatsiya qilish hamda sug'urta bozorining barqaror rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etayotganini ko'rsatadi.

2023-2024 yillarda O'zbekistondagi sug'urta bozorida chet el sug'urta tashkilotlari bilan qayta sug'urtalash operatsiyalari sezilarli o'sish ko'rsatdi. Umumiy sug'urta sohasida qayta sug'urtalashga berilgan mukofotlar hajmi 56,5%ga oshib, yalpi sug'urta mukofotlaridagi ulushi 25%ga yetdi, qayta sug'urtalashga qabul qilingan hajm esa 5,6%ga o'sdi. Hayotni sug'urta qilish sohasida qayta sug'urtalashga berilgan mukofotlar va majburiyatlar hajmi ming foizdan ortiq o'sib, kompaniyalar risklarni tashqi qayta sug'urtalash orqali boshqarishda faolroq bo'la boshlaganini ko'rsatdi. Shu bilan birga, qayta sug'urtalash operatsiyalarining hajmi va ulushi

sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash, zararlarni diversifikatsiya qilish va sug'urta portfelini barqaror rivojlantirish imkoniyatini oshirayotganini bildiradi. Shu asosda tavsiya etiladi: sug'urta kompaniyalari risklarni boshqarish strategiyasini yanada rivojlantirib, hayotni sug'urta qilish sohasidagi qayta sug'urtalash mexanizmlaridan kengroq foydalanishi, qayta sug'urtalash bilan bog'liq operatsiyalarni muntazam tahlil qilib, mukofotlar va majburiyatlar hajmini optimal darajada saqlashi lozim. Bundan tashqari, chet el sug'urta tashkilotlari bilan hamkorlikni kuchaytirish orqali yirik risklarni diversifikatsiya qilish va moliyaviy barqarorlikni oshirish mumkin bo'ladi, shuningdek, qayta sug'urtalash operatsiyalarining samaradorligini oshirish maqsadida ichki nazorat va monitoring tizimlarini takomillashtirish tavsiya etiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. International Association of Insurance Supervisors (IAIS). Insurance Core Principles. – Basel, 2019.
2. World Bank. Development of Insurance Market in Emerging Economies. - Washington, 2020.
3. OECD. Insurance Statistics and Risk Management Guidelines. - Paris, 2021.
4. Saunders, A., Cornett, M. Financial Institutions Management: A Risk Management Approach. – New York: McGraw-Hill, 2020.
5. <https://napp.uz/>
6. <https://new.openinfo.uz/>